

Примітки

1. Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі / Пер. з рос. – К. : УБТ, 2007. – Т. 1. – 416 с.
2. Загальнолюдські моральні цінності та релігія // Релігієзнавство: Конспект лекцій. – Одеса : ОДАХ, 2006. – 57 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://readbookz.com/book/164/4844.html>.
3. Конституція України / Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (ред. від 06.10.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80/page>.
4. Культурологія: Навч. посіб. / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.; за ред. Т. Б. Гриценко. – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літ-ри, 2009. – 392 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://textbooks.net.ua/content/category/44/66/50/>.
5. Невечеря С., Артеменко Я. Основи християнської етики і моралі // Іменем закону: тижневик МВС України. – 2009. – № 48 (5692) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.archive.imzak.org.ua/index.php/home/m1174470687>; Що таке християнський світогляд? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-Christian-worldview.html>.
6. Шинкарук В. І. Світогляд // Українська радянська енциклопедія. – К. : Укр. рад. енциклопедія, 1983. – Вид. 2-ге. – Т. 10. – 543 с.
7. Яременко В. Бог визначив роль і місце церкви в суспільстві // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. Мат-ли Круглого столу 17–18 лютого 2005 р.у / Упоряд. А. Колодний та Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 47-48.

Снігур С. А.

Кандидат філософських наук, доцент
 Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу
 Тернопільський національний економічний університет

РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ МОРАЛІ

У сучасному світі найбільше місце займає галузь економіки. Вона стосується всього людського існування. Це діяльність, яка відображає суспільний прогрес, хоча є на службі людини й підлегла іншим діяльностям, таким як культура, політика і релігія. Проте, внаслідок своєї багатозначності, економіка може бути також привілейованим місцем для егоїзму, гордості та інстинкту панування. Тому вона повинна підкорятись суворим правилам етики. Дана *проблема* полягає у тому, якою ж є кінцева мета гуманістичної економіки? Економічна діяльність є найбільш природною, і складає частину визначення людського існування. У статті аналізується місія людини панувати над світом, підкоряти його працею, тобто фактично створювати економічні вартості, оскільки відомо, що метою економіки є якраз пристосувати природу для людини, зробивши так, щоб вона відповідала її потребам через перетворення працею. Адже основний текст Буття [1, 26] призначає людині основну місію стосовно природи, яку вона потребує для власного існування й росту. Традиційно термін “суспільна справедливість” застосовується у сфері економічної діяльності. З того часу, відколи вона набрала індустріального характеру (з приходом механізації в минулому столітті), з’явилися несправедливості між економічними партнерами (капітал і праця), і також виникло славнозвісне “соціальне питання”. У наш час внаслідок соціалізації ці нерівності й несправедливості поширились по всій планеті, створюючи відмінності, що протиставляють багаті країни тим, що розвиваються [2].

Церква щодо цієї соціальної проблеми виробила точну доктрину. Один із основних аспектів Церкви в суспільній матерії – це усвідомлення (особливо почавши від Пія XI) історичної важливості індустріальної цивілізації. Ця *проблема висвітлювалась* в енцикліках Івана ХХІІІ і Павла VI, а також у текстах II Ватиканського Собору (Конституція про Церкву в сучасному світі). Це усвідомлення й доктрина, що була незабаром вироблена, свідчать про зна-

чну еволюцію в позиції Церкви, яка довгий час жила ідеєю передіндустріального суспільства, в якому вона перебувала добрих двадцять століть своєї історії.

Економічна діяльність відноситься до людини в її пошуках місця добробуту, тимчасового щастя на рівні благ, необхідних для її існування і розвитку. Тут йдеться про діяльність, яка, хоча б безпосередньо спрямована до матеріальних реалій, які виходять далеко поза це середовище, тому що вона глобально торкається активності людини й обумовлює задію великої частини її інтелектуального й морального потенціалу. Людська особа не існує від самого початку в своїй цілісності, але покликана рости й розвиватись. Це пояснює, чому вона має різні потреби. Тілесна природа робить так, що ці потреби відносяться до матеріальних дійсностей, названих економічними, які таким чином стають для неї благами, що їх прагне досягнути людина. Економіка є нічим іншим, як продукуванням благ, необхідних для людини і для її діяльності (щоб бути спроможним до діяльності, необхідно передусім жити). Але, оскільки людині важко було забезпечити себе ними індивідуально, то їх виробництво обов'язково вимагає невтомної співпраці між людьми. А отже, економіка є основним фактором суспільної солідарності [3, 110-113]. Фактично блага, які пропонує природа, у первісному вигляді не є пристосовані до вживання, хіба що на рівні примітивних цивілізацій, які залишилися на стадії збору урожаю, риболовства й мисливства. Ці блага повинні бути перетворені й пристосовані до людських потреб. Щодо цих благ, чи то в природному стані, чи перетворених працею, та вони не знаходяться спонтанно в розпорядженні кожної людини; у певних місцях деякі є в надлишку, інші ж рідкісні або відсутні. Економічна діяльність, отже, не може обмежуватися лише виробництвом цих благ, тому що це не розв'язало б основних проблем. Тому необхідно, щоб ці блага були розподілені таким чином, щоб люди могли споживати їх у достатній різноманітності. Споживання – це останній термін економічної діяльності, який допускає розподіл або циркуляцію благ. Чим більше людина прогресує в цивілізації, тим більше зростає кількість і різноманітність її потреб; а це викликає необхідність збільшувати випуск продукції та її розподіл. Це дає нагоду зрозуміти усю важливість торгівлі, певного часу підозрілої для Церкви, яка оскаржувала її в корисливості (за традицією джерелом користі повинна бути, звичайно, праця, і звідси бере початок світське засудження позички з вигодою).

Сьогодні торгівля вимагає справжньої і відповідної трудової діяльності, без якої продукція не могла б ніколи досягнути до покупців. Однак торгівля включає загрозу неморальності: несправедливе підвищення цін (особливо під час дефіциту), чорний ринок, послідовну інфляцію, недозволені угоди з метою усунення справедливої конкуренції, недотримання встановлених цін та якості продуктів (особливо продовольчих). І, нарешті, розповсюдження величезних супермаркетів, що створює проблему для малих крамниць, з якими відносини є більш людськими.

Цей розподіл може здійснитися лише через складну сітку обігу благ, які перетинаються між собою та об'єднують визначені місця виробництва з розкиданими пунктами споживання. Іншими словами, спеціалісти в галузі виробництва благ однієї категорії споживають блага інших виробників. З цього маємо такий наслідок: розподіл можливий тільки шляхом обміну між індивідуумами, які одночасно є виробниками та споживачами під різними аспектами, де одні одним пропонують свої продукти, щоб отримати від них взамін те, що їм потрібне. Такий постійний обмін – це торгівля, яка передбачає універсальний засіб, що робить його можливим, тобто гроші.

Надзвичайне поширення сучасної економіки стало можливим завдяки зміцненій ролі грошей (металевих, паперових, векселів, чеків тощо). З посередника, який служив чистому обміну реальних благ (що виправдовувало осуд будь-яких відсотків за позичку, оскільки засіб обміну сам не може приносити вигоди) гроші стали дійсним добром, джерелом інвестицій та ощадності (на це також церковна традиція довгий час дивилась з підозрінням, не забуваючи слів зі Святого Письма: “Не збирайте собі скарбів” [1, Мт. 6, 19]. Такі тенденції привели до відміни Церквою у XIX ст. давньої заборони позичати гроші під відсотки. Але це не применшує головної небезпеки грошей, оскільки люди їх підносять до символу сили й розкоші, так що вони стають предметом справжнього й властивого матеріалістичного культу. Зростання виробництва спонукає бажання продукувати все більше, особливо у світі, в якому майбутнє непевне й повно тривоги. Звідси спокуса відгородити себе від цієї тривоги – голов-

ним чином – інфляції, яка разом з безробіттям є одним з найбільших лих нашого століття. Та це ще не все: використання цього засобу обміну передбачає визначення економічної вартості всяких благ, даючи можливість, таким чином, порівняти одне з іншим, що становить проблему цін. Мимохідь зазначимо, що ці обміни можуть відбуватися двома способами: або їх відпускають у стихію продажу й попиту (ринкова економіка), або ж їх скерує й планує влада, встановлюючи тверді ціни (економіка планована, централізована).

Нарешті, цей процес обміну завдяки грошам має важливий наслідок: недостатньо тільки виробляти й розподіляти блага; необхідно, щоб споживач міг ще й одержати ці блага, які йому потрібні, тобто щоб він мав можливість їх набути. Цього він досягає головним чином з виробництва, до якого він причетний, і звідки одержує дохід (платню чи прибутки). Ці різні періоди економічної діяльності можна об'єднати в понятті економічного обігу, створеного течіями й полюсами, між якими вони циркулюють. Течії бувають дійсні або фізичні, коли відносяться до дійсних благ, або послуг та грошові, якщо вони мають фінансову природу (доходи, видатки). У складній сучасній економіці є багато полюсів; головними є виробництво й споживання, пов'язані з ринком. Держава втручається в кожен з цих сфер і її роль є більш або менш важливою залежно від типу економіки [4, 62-67].

Протягом цього багатовікового минулого Церква створила свою власну доктрину. Отже, треба передусім підкреслити заслуги сучасних пап, які рішуче відкинули античне бачення статичного світу, сільського типу, ворожого новизні та творчості – так званого непорушного все-світу, в якому християнське традиційне суспільство бачило відображення своєрідного порядку речей. Проминуло лише сто літ від того часу, коли Пій IX засудив саму ідею прогресу, тоді як Павло VI уже бачив у вимозі прогресу й розвитку синтез Божого покликання людини.

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що тема росту і розвитку перебуває в центрі нашої індустріальної цивілізації, яка сьогодні сприймає себе лише в цих вимірах; відомі також і глибокі двозначності цього прогресу. Цим пояснюється наполегливість Церкви, яка бажає бути на службі людини (Павло VI: “Церква проголосила себе слугою людства”) й прагне допомогти внести ясність у цей історичний рух. Тому, що дійсно, у той час, коли рух відображав зусилля людства до щораз кращого буття, до більшої людської повноти, не було гарантій, що він не поверне до регресу й до нещастя для людини. Це урок, який треба засвоїти як із причини існування економічної недорозвинутості, так і для розуміння причин великих криз в індустріальних суспільствах як наслідку безконтрольного розвитку. Крім того, доцільно пригадати, що доктринна основа вчення Церкви в цій галузі є результатом застосування біблійного Об'явлення як основи християнського бачення економіки.

Примітки

1. Біблія. Книги Священного Писання Старого і Нового Завіту / Переклад Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2004. – 1415 с.
2. Филипчук В. Яке майбутнє чекає Україну // Дзеркало тижня. – 2013. – № 32.
3. Гальків Л. І. Втрати людського капіталу України: чинник безробіття // Економіка і регіони. – 2009. – № 2. – С. 110-113.
4. Русін В. В. Причини світової фінансової нестабільності та її наслідки // Вісник УБС НБУ. – 2008. – № 3.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014